

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING TA'LIM VA TARBIYAGA QO'SHGAN HISSALARI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Abdurahmonov Shohrux

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika Instituti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyat rivoji taraqqiyotida ta'lim va tarbiyaning nechog'lik zarur ekanligi va uning ahamiyati keng mushohada qilib berilgan. Ayniqsa Sharq mutafakkirlarining ta'limda va tarbiyada qoldirgan boy me'roslari muhim ahamiyat qoldirgani yoritilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy me'ros, ta'lim, tarbiya, ta'limot, mutafakkir.

Sharq uyg'onish davrining yetuk mutafakkirlarining boy ma'naviy merosi insoniyat ma'naviy kamolotiga, ilm-fan taraqqiyotiga, hamda jamiyatning barcha sohalari rivoji uchun xizmat qilib kelmoqda. Jamiyatning yuksalishi, taraqqiy etishi bevosita ta'lim va tarbiyaga borib taqaladi. Tarbiya va ta'limni hamohanglikda shakllantirish sharq olami dunyoqarashiga, falsafasiga va mafkurasiga xos bo'lgan noyob jihatligi bilan ajralib turadi. Qadimdanoq Sharqning buyuk mutafakkirlari o'z ma'naviy me'rosi, falsafiy qarashlari va yakdil dunyoqarashi orqali insoniyatni, hamda jamiyatni komillikka, diniy va dunyoviy bilimlarni mukammal egallashga undab kelganlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlashicha; Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'alariga amal qilib, ularning g'oyalarini teran anglagan holda, qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqdamiz. Tariximiz, madaniyatimiz, dinimizga aloqador bir varaq qo'lyozma bo'lsa ham, ularni to'plab xalqimizni, yoshlarimizni tanishtirish, bizning qanday buyuk va betakror merosimiz borligini anglatish, farzandlarimizni shu ulug' merosga munosib etib tarbiyalashdan iborat"[1]

Shu o'rinda vatanimizning mashhur allomasi O'rta asr ijtimoiy-falsafiy fikr taraqqiyoti Movarounnahr mutafakkiri bo'lgan Abu Nasr Forobiy nomi bilan bog'liq

bo'lib, uning inson kamoloti haqidagi ta'limoti ta'lim-tarbiya sohasida katta ahamiyatga ega. Mashhur yunon faylasufi Arastudan so'ng Forobiyni yirik mutafakkir – «Muallimi soniy» - «Ikkinchi muallim» deb ataydilar. Abu Nasr Forobiy (to'liq ismi Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uzaliq ibn Tarxon al-Forobiy) Shosh-Toshkentga yaqin Forob degan joyda harbiy xizmatchi oilasida tug'ilgan. Forobiy Bag'dodda matematika, mantiq, tibbiyot musiqa, tabiiyot, huquq, tilshunoslik, poetika bilan shug'ullandi, turli tillarni o'rgandi. Ba'zi manbalarda Forobiy 70 dan ortiq tilni bilganligi haqida aytilgan. Forobiy ta'lim-tarbiyaga bag'ishlagan asarlarida ta'lim-tarbiyaning muhimligi, unda nimalarga e'tibor berish zarurligi, ta'lim-tarbiya usullari va uslubi haqida fikr yuritadi. «Fozil odamlar shahri», «Baxt-saodatga erishuv to'g'risida», «Ixso-al-ulum», «Ilmlarning kelib chiqishi», «Aql ma'nolari to'g'risida» kabi asarlarida ijtimoiy-tarbiyaviy qarashlari o'z ifodasini topgan. Forobiy inson kamolotga yolg'iz erisha olmaydi, boshqalar bilan aloqada bo'lish, ularning ko'maklashuvi yoki munosabatlariga muxtoj bo'ladi, deb hisoblagan. Bunga Forobiy ta'lim-tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yish orqali erishish mumkin, degan fikrlarni keltirib o'tadi. Chunki maqsadga muvofiq amalga oshirilgan ta'lim-tarbiya insonni ham aqliy, ham axloqiy jihatdan kamolotga yetkazadi. Inson tabiat va jamiyat qonun-qoidalarini to'g'ri bilib oladi va hayotda to'g'ri yo'l tutadi, boshqalar bilan to'g'ri munosabatda bo'ladi, jamiyat tartib-qoidlariga rioya qiladi. Forobiy ta'lim-tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk insonni tarbiyalashdan iborat deb biladi. Insonning kamolotga yetishida ham aqliy, ham axloqiy tarbiyaning o'zaro aloqasi muhim ahamiyat kasb etadi. Forobiy tavsiya etgan ta'lim va tarbiya usullari hozirgi davrda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan[2].

Forobiy ta'lim va tarbiyaga birinchi marta ta'rif bergan olim sanaladi. Ta'lim – insonga o'qitish, tushuntirish asosida nazariy bilim berish, tarbiya – nazariy fazilatlarni, ma'lum hunarni egallash uchun zarur bo'lgan xulq normalarini va amaliy malakalarni o'rgatishdir, deb takidlagan. Forobiyning ta'lim-tarbiya yo'llari, usullari, vositalari haqidagi qarashlari ham qimmatlidir. U insonda go'zal fazilatlar ikki yo'l – ta'lim va tarbiya yo'li bilan hosil qilinadi, degan. Ta'lim nazariy fazilatlarni

birlashtirsa, tarbiya esa tug'ma fazilat, nazariy bilimlar va amaliy kasb-hunar, xulq-odob fazilatlarini birlashtiradi, ta'lim so'z va o'rganish bilan, tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan amalga oshiriladi,[3].degan fikrlarni keltirib o'tgan.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, Sharq taraqqiyotida ilm fan tarbiya bilan uzviy ravishda rivojlangan. Uni bir biridan ayro qilish mumkin emas. Shu o'rinda Sharq mutafakkirlarining aksariyat qismi ilmni tarbiya bilan bog'laydi. Va buning natijasi ularning kitoblarida yaqqol sezilib turadi. Bugungi kunda esa biz yoshlar ajdodlarimizdan qolgan madaniy me'rosimizni chuqur o'rganib, ularga hamohang ravishda tarbiyani ham yuksak darajada qo'ymog'imiz lozim. Shuning uchun ta'lim muassasalarida mutafakkirlarimiz qoldirgan madaniy boy me'roslarimiz bo'lgan kitoblarni ko'paytirishimiz, va o'qitilayotgan fan darsliklarimizga kiritishimiz lozim deb hisoblayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqi [//http://www.press-servis.uz/list/view/](http://www.press-servis.uz/list/view/).
2. M.Ergasheva. Ta'lim falsafasi. O'quv qo'llanma.Samarqand – 2022.
3. S.Karimov.Sharq tafakkuri va jamiyat taraqqiyoti.Monografiya.Samarqand-2019